

КУРАШЧИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИ ВА КООРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТЛАРИ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ

Ш.Н.Қурбонов

катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393809>

Калит сўзлар: талаба-ёшлар, жисмоний сифат, саломатлик, жисмоний ривожланиш, координацион қобилият.

Ключевые слова: студенческая молодежь, физическое качество, здоровье, физическое развитие, координационная способность.

Keywords: students, physical quality, health, physical development, coordination ability.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Маълумки, жамиятнинг энг асосий, муҳим ва катта бойлиги - бу аҳолининг саломатлиги даражаси ва аҳоли барча қатламларининг соғлом турмуш тарзи (СТТ) бўйича назарий билимларни эгаллаганлиги ва унинг қоидаларига қанчалик риоя қилиши даражасига боғлиқдир. Буни инобатга олган ҳолда, аҳолининг етарлича даражада ижтимоий ҳимояланмаган қатлами бўлиб ҳисобланган талаба ёшларнинг саломатлиги ҳолати жисмоний тарбия ва спорт соҳасида, айниқса кураш сингари мураккаб спорт турида, амалга ошириладиган ўқув жараёнининг алоҳида хусусиятлари ва ёш организмнинг ўсиб-ривожланиб бориши мураккаблиги муносабати билан ҳам долзарб масала ҳисобланишини тўлиқ ишонч билан таъкидлаш мумкин.

Соҳа олимлари ва тадқиқотчилари томонидан аҳолининг турли қатлами вакиллари СТТ қадриятларига муносабатларининг турли аспекти турли даражада ўрганилган. Жамиятимиз ривожланишининг замонавий шарт-шароитларида аҳоли саломатлиги ҳолатининг пасайиши кузатилмоқда. Турли илмий тадқиқотлар маълумотларига кўра, ёшларнинг, асосий кўпчилиги инсон саломатлиги ва саломатлик билан боғлиқ деярли барча кўрсаткичларнинг жуда муҳимлигини билишларига қарамай, фақатгина тахминан 10 % и жисмоний ҳолат ва саломатликнинг нормал даражасига эга [4].

Мақсади: ЎзДЖТСУ яққакураш спорт турлари факультети курашчи ва дзюдочи-талабаларининг СТТ қадриятларига муносабатларини ўрганиш

Тадқиқот вазифалари сифатида курашчи ва дзюдочи-талабаларининг СТТ қадриятларига муносабатларини ҳамда шу масала юзасидан соҳа мутахассисларнинг фикрларини ўрганиш олинди.

Тадқиқот усуллари: илмий-услубий ва даврий адабиётлар материалларини ўрганиш ва таҳлил қилиш, анкета саволлари (жами 24 та) ишлаб чиқиш ва анкета ўтказиш.

Натижалар: қўйилган вазифа, илмий-услубий ва даврий адабиёт манбаларидаги материаллар асосида ишлаб чиқилган анкета асосида ташкил этилди, унга киритилган саволлар ва уларга респондентлар (соҳанинг етук мутахассислари - олимлар, тажрибали мураббийлар ва юқори маҳоратли курашчилар жами 27 киши)нинг жавоблари таҳлиliga кўра, курашчи тезкор-куч ва координацион қобилиятларини ривожлантиришда, биринчи ўринда, тайёргарликнинг барча восита ва усулларнинг ўзаро нисбатини илмий асосланган ҳолда ишлаб чиқиб, ундан кейин қўллаш (ранги 178 га тенг), иккинчи ўринда - замонавий компьютер, информацион ва педагогик технологиялардан фойдаланиш (181), кейинги ўринларда - махсус тайёргарлик (182), тезкорлик чидамлилиқ тайёргарлиги (185), умумий чидамлилиқ тайёргарлиги (189), техник тайёргарлик (193), фикрлаш ва тўғри қарор қабул қилиш тезкорлиги (194), тактик тайёргарлик (197) сингари кўрсаткичлар энг самарали

таъсир кўрсатади деб ҳисоблайдилар. Курашчининг ўрганилаётган параметрларга энг кам таъсир кўрсатувчилар сифатида об-ҳаво шароитлари (512), тренировка ўтказиш жойининг қулайлиги (508), аниқ спорт турига боғлиқлиги (503), томошабинлар этикаси (498) ва аниқ спорт турига боғлиқлиги (492) қабиларни таъкидлаганлар. Шунингдек, эгилувчанлик, чаққонлик, назарий ва психологик тайёргарлик, мураббийнинг шахсий намунаси, юқори мотивация, жисмоний сифат шаклининг таъсири юксак даражада ривожланган масофа сезгирлигининг таъсири ўртача сифатида баҳоланган.

Хулоса. Курашчи-талабаларнинг тезкор-куч ва координацион қобилиятларини ривожлантиришига таъсир кўрсатишида турли сифатларнинг аҳамиятли даражаси камайиб бориши тартибида (энг юқорисига 1-ўрин, кейингисига иккинчи ўрин ва ҳоказо ўринга) жойлаштиришда соҳанинг етакчи мутахассислари орасида энг муҳимлари сифатида тайёргарликнинг барча восита ва усулларнинг ўзаро нисбатини илмий асосланган ҳолда ишлаб чиқиб, ундан кейин қўллаш ва замонавий компьютер, информацион ва педагогик технологиялардан фойдаланишни таъкидлаганлари алоҳида эътиборга лойиқ ва буни тайёргарлик амалиётида қўллаш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар.

1. Агаджанян Н.А., Радыш И.В., Качество и образ жизни студенческой молодежи / Экология человека. - 2009. - № 5. - с. 3-8.
2. Архипова С.А., Грязева Е.Д., Леонтьева М.С., Собаньски Л., [Применение тренажеров в скоростно-силовой подготовке борцов греко-римского стиля, Теория и практика физической культуры](#). 2019. № 6. с. 40.
3. Стрелков В.И., Миронова О.И., Романова А.В., Трубников В.В., [Особенности развития высших психических функций спортсменов, Теория и практика физической культуры](#). 2017. № 4. с. 29-31.
4. Ташманова Н.В., [Развитие координационных способностей студенток средствами фитнеса, Теория и практика физической культуры](#). 2019. № 8. с. 65.
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта: учебн.пособие.-М.: Академия, 2009. – 480 с.